

Dana-Maria **MOTFOLEA**

doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

Învățarea limbii engleze la treapta primară în viziunea elevilor și a părinților

CZU 373.3.016 |

Rezumat: Articolul prezintă rezultatele unei cercetări realizate prin aplicarea unui chestionar administrat la un număr total de 292 de elevi și părinți din școala gimnazială din comuna Piatra Șoimului, județul Neamț, România. Perspectiva de cercetare a urmărit învățarea limbii engleze în clasele primare în viziunea elevilor și a părinților. Au fost

analizate în plan comparativ condițiile ce favorizează/facilitează dobândirea de achiziții lingvistice, care le permit elevilor să comunice în această limbă, pornind de la vârsta la care începe studiul, de la motivație, nevoie, interes, importanța instituției, utilitatea și beneficiile în contextul societății postmoderne actuale.

Cuvinte-cheie: limba engleză, treapta primară, achiziție lingvistică, competența lingvistică.

Abstract: The article presents the results of a study carried out by applying a questionnaire administered to a total number of 292 students and parents at the Piatra Șoimului Gymnasium in county Neamț (Romania). The research perspective looked at English language learning in primary school as seen by students and their parents. The conditions that favor/facilitate the linguistic acquisitions that allow them to communicate in this language were compared and analyzed, starting with the age at which study begins and continuing with motivation, need, interest, the importance of the institution, the usefulness as well as the benefits in the context of today's postmodern society.

Keywords: English language, primary level, language acquisition, linguistic competence.

Într-o societate aflată în continuă schimbare, marcată de explozia informațională, tehnologică și științifică, este deosebit de important să-i învățăm pe elevi cum să învețe eficient, să gândească critic, constructiv și să găsească soluții la problemele relevante pentru ei: competența de comunicare într-o limbă străină (LS) și, totodată, capacitatea de a înțelege limba vorbită, de a iniția, a întreține și a încheia o conversație. În acest sens, caracterul pragmatic, utilitatea devin cuvinte-cheie în educația din școala contemporană. Implicațiile caracterului pragmatic în practica educativă se referă la sensibilizarea elevilor și conștientizarea de către aceștia, de la cea mai fragedă vârstă, a necesității formării și aplicării conceptelor despre viață și realitatea înconjurătoare.

Învățarea în școală trebuie să accentueze caracterul său aplicativ, îmbinând teoreticul cu practicul, concretul cu abstractul. Aceasta deoarece predarea și învățarea faptelor izolate, a priceperilor și a deprinderilor fără a fi validate practic devin plictisitoare și lipsite de înțeles. Este necesar ca elevului să i se creeze cât mai des oportunități de a face conexiuni între cunoștințele asimilate în școală și cele pe care le dobândește pe căi nonformale și informale, de a înțelege importanța lor, ca ”profesorii și elevii să lucreze împreună în desfășurarea procesului instructiv – educativ al reciprocității învățării” [1, p. 357].

În acest scop, au fost aplicate două chestionare – unul elevilor și unul părinților – referitoare la opinia lor despre învățarea limbii engleze la treapta primară (ÎLETP), pentru a afla, din primii ani de studiu, care este necesitatea, utilitatea și importanța formării competenței lingvistice într-o limbă străină, care urmează a fi valorificate ulterior printr-un experiment pedagogic clasic.

În perspectivă postmodernă, cercetarea pedagogică reprezintă o activitate de conducere managerială a sistemului și a procesului de învățământ proiectată și realizată în mod special pentru reglarea-autoreglarea acțiunii educaționale, respectiv a actului didactic [2, p. 38]. Rolul instituțiilor de învățământ constă atât în asigurarea condițiilor necesare pentru dezvoltarea potențialului cognitiv al fiecărui copil/elev/student, cât și în formarea/dezvoltarea unui sistem de competențe

funcționale, inclusiv creative, prin asimilarea limbilor străine. A studia limbi străine înseamnă a poseda următoarele valori educaționale: competențe de comunicare într-o limbă străină, conștientizare și sensibilizare pentru alte culturi, curiozitate pentru diversitatea culturală, toleranță, bunăvoință etc. [3, p. 96].

Învățământul primar reprezintă prima etapă în evoluția socială și educațională a școlărilor, în care se pun bazele dezvoltării intelectuale și creative și se observă progrese remarcabile. Cercetările dovedesc faptul că școlarii mici integrați într-un sistem de învățământ în care se predă și o limbă de circulație internațională vor dobândi mai târziu o capacitate superioară de înțelegere și învățare a unei limbi străine. Aceasta este perioada învățării născute din curiozitatea de a ști despre tot ce văd și ce aud, când vocabularul se îmbogățește, pronunția cuvintelor se perfecționează, iar perioada de timp în care pot fi atenți depinde de interesul trezit de activitatea respectivă. Ne-am propus să realizăm o analiză a eficienței ÎLETP și să prezentăm beneficiile și aspectele (ne)favorabile ale acestui sistem de învățământ în viziunea copiilor și a părinților. Grupul-țintă căruia ne-am adresat aparține elevilor din clasele primare (începând cu clasa pregătitoare și terminând cu clasa a IV-a), împreună cu părinții acestora. Ne-am propus drept scop aflarea opiniei/percepției lor cu privire la învățarea limbii engleze, iar ca obiective – constatarea gradului de utilitate, a momentului oportun de debut al studiului limbii, a motivației, necesității, elementelor ce țin de formarea inițială a competenței lingvistice într-o limbă străină. Eșantionul cercetării a fost constituit din 146 de elevi din clasele primare din Școala Gimnazială, comuna Piatra Șoimului, județul Neamț, România, cât și din părinții acestora, în total 292 de subiecți.

În prima etapă a experimentului de constatare s-au stabilit bazele necesității ÎLETP, familiarizarea elevilor și a părinților cu Modelul pedagogic al ÎLETP centrat pe formarea competențelor lingvistice într-o limbă străină, în vederea sensibilizării cu privire la diversitatea lingvistică, conștientizarea interculturalității și formarea la copiii a unei atitudini pozitive față de alte culturi.

Metodele, tehnicile și instrumentele de cercetare utilizate pentru realizarea demersului investigativ au fost următoarele:

- *observarea* – modalitate de colectare a datelor în diferite situații pentru a identifica modelul obiectelor cercetate;
- *explicația* – metodă pedagogică eficientă în formarea profesională;
- *chestionarea* – modalitate de estimare a sensibilizării de opinie a elevilor și părinților privind introducerea învățării limbilor străine din treapta primară;
- *convorbirea structurată, standardizată, dirijată* (aceleași întrebări, păstrând aceeași structură pentru toți copiii și părinții) – modalitate de stabilire a unei relații de comunicare directă cu copilul, părintele, urmând să conducă discuția în așa fel încât să obțină informația care îl interesează.
- *metoda statistică și reprezentarea grafică* – a inclus calculul procentual pentru ordonarea și gruparea datelor obținute.

Metoda chestionării, aplicată în rândul copiilor și al părinților, a fost menită să culegă opinii și percepții privind situația curentă, modul și contextul de funcționare a sistemului la treapta primară cu referire la învățarea limbilor străine. Rezultatele chestionării au oferit posibilitatea de a scoate în evidență câteva aspecte definitorii ale procesului de ÎLETP.

Din numărul total de 146 elevi, 52 de copii au vârsta de 7-8 ani, urmați de 40 de elevi cu vârsta cuprinsă între 9 și 10 ani și 25 – cu vârsta de 8-9 ani. Mai mult de jumătate dintre respondenți aparțin genului feminin (75%). Din numărul total de părinți, 48% sunt cu vârsta cuprinsă între 41 de ani și mai mult, 39% au vârsta între 31 și 35 de ani, 34% – între 36 și 40 de ani, iar 25,5% – între 26 și 30 de ani. Majoritatea (90,3%) aparțin genului feminin.

Tabelul 1. Răspunsurile elevilor din clasa pregătitoare despre învățarea limbii engleze

Item	Opțiuni			
	3-4 ani	5-6 ani	7-8 ani	Altă vârstă
1. De la ce vârstă ai început să înveți limba engleză?				
Număr opțiuni, în %	11 (55%)	8 (40%)	0 (0%)	1 (5%)
2. De ce consideri că îți este de folos să înveți limba engleză?	<ul style="list-style-type: none"> - Pentru a comunica; - Pentru viitor; - Ca să știu să vorbesc în limba engleză; - Este o limbă internațională, toată lumea o folosește; - Pentru că este o limbă internațională și mă voi descurca cu ea în alte țări; - Pentru dezvoltarea comunicării; - Pentru ca să mă descurc atunci când voi avea nevoie; - Îmi va folosi negreșit; - Oferă acces la cunoaștere, te descurci în străinătate; - Să putem comunica cu oricine în orice colț al lumii; - Pentru a progresa; - Pentru a avea succes; - Pentru a mă descurca pe Internet; - Îmi va folosi atunci când voi fi mare. 			
3. În ce măsură ești interesat să înveți o limbă străină?	a) Foarte interesat	b) Mediu interesat	c) Puțin interesat	d) Deloc interesat
Număr opțiuni, în %	13 (65%)	6 (30%)	1 (5%)	0 (0%)
4. Cum apreciezi ajutorul școlii acordat ție în învățarea unei limbii străine?	a) Foarte înalt	b) Mediu	c) Puțin	d) Nesemnificativ
Număr opțiuni, în %	14 (70%)	6 (30%)	0 (0%)	0 (0%)
5. Consideri că limba engleză este o disciplină importantă în formarea ta ?	a) Foarte	b) Mediu	c) Puțin	d) Deloc
Număr opțiuni, în %	13 (68,4%)	6 (31,6%)	0 (0%)	0 (0%)

6. Crezi că îți este utilă în viața de zi cu zi cunoașterea limbii engleze?	a) Foarte	b) Mediu	c) Puțin	d) Deloc
Număr opțiuni, în %	16 (80%)	3 (15%)	0 (0%)	1 (5%)

Tabelul 2. Opinia elevilor din clasa a IV-a despre învățarea limbii engleze

Item	Opțiuni			
	3-4 ani	5-6 ani	7-8 ani	Altă vârstă
1. De la ce vârstă ai început să înveți limba engleză?				
Număr opțiuni, în %	5 (25%)	9 (45%)	5 (25%)	1 (5%)
2. De ce consideri că îți este de folos să înveți limba engleză?	<ul style="list-style-type: none"> - Pentru comunicare; - Pentru a discuta cu străinii; - Voi putea să mă descurc în viață; - Pentru eventuale situații, la locul de muncă, în vacanță în alte țări; - Este o limbă internațională, vorbită în orice țară; - Pentru a avea un job mai bun, pentru carieră; - Îmi place și mă ajută să găsesc informații utile pe Internet; - Deoarece este o limbă care este vorbită în toată lumea; - Pentru a te înțelege cu oameni de alte naționalități; - Pentru studii, serviciu, cultură; - Pentru a mă dezvolta intelectual. 			
3. În ce măsură ești interesat să înveți o limbă străină?	a) Foarte interesat	b) Mediu interesat	c) Puțin interesat	d) Deloc interesat
Număr opțiuni, în %	15 (78,9%)	5 (22,1%)	0 (0%)	0 (0%)
4. Cum apreciezi ajutorul școlii acordat ție în învățarea unei limbii străine?	a) Foarte înalt	b) Mediu	c) Puțin	d) Nesemnificativ
Număr opțiuni, în %	8 (40%)	12 (60%)	0 (0%)	0 (0%)
5. Consideri că limba engleză este o disciplină importantă în formarea ta ?	a) foarte importantă	b) Mediu	c) Puțin	d) Deloc
Număr opțiuni, în %	14 (70%)	6 (30%)	0 (0%)	0 (0%)
6. Crezi că îți este de utilă în viața de zi cu zi cunoașterea limbii engleze?	a) Foarte	b) Mediu	c) Puțin	d) Deloc
Număr opțiuni, în %	14 (70%)	6 (30%)	0 (0%)	0 (0%)

Tabelul 3. Opinia părinților privind învățarea limbii engleze

Item	
De ce le este necesar copiilor dumneavoastră învățarea limbii engleze?	
<p>Opțiuni răspunsuri, clasa pregătitoare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru viitor, îi va folosi negreșit în viață; • Pentru dezvoltare personală; • Pentru a-și dezvolta cunoștințele în general; • Este o limbă internațională, îi va prinde bine; • Pentru că îl va ajuta în viitor; • Cunoașterea unei limbi străine poate fi benefică în viitor; • Pentru a se putea dezvolta intelectual, a evolua; • Pentru a putea comunica în viitor; • Pentru a putea socializa cu mai multe persoane; • Pentru a putea lucra în mai multe domenii; • Pentru a putea studia în străinătate; • Pentru a putea învăța și lucra în mai multe țări europene; • Pentru dezvoltare ca individ. 	<p>Opțiuni răspunsuri, clasa a IV-a</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajută în viață, în orice domeniu; • Pentru dezvoltarea comunicării; • Copilului meu îi este necesară limba engleză pentru o dialogare mai ușoară în viitor; • Pentru studii, serviciu, cunoștințe; • Pentru a se înțelege cu alte nații, care nu cunosc limba noastră; • Este o limbă internațională; • Pentru dezvoltare; • Este un avantaj bun în viață; • Relaționarea la nivel internațional integrarea în societate și dezvoltarea gândirii; • Pentru a se descurca în viitor; • Pentru dezvoltare personală, profesională și socială; • Pentru mai multe oportunități în viața de zi cu zi; • Pentru a obține mai ușor un job.

Miza studiului nostru reiese din cele prezentate în tabelele 1-3, axându-ne pe reflectarea celor două viziuni asupra ÎLETP din perspectiva elevilor și a părinților. După o analiză a răspunsurilor, se poate observa că cele două perspective coincid și se bazează pe aceleași opinii/gânduri/părerii, deoarece avem de-a face cu același scop principal final: învățarea acestei limbi străine ca o achiziție temeinică pentru viitor. După J. Piaget, aceasta înseamnă că învățarea desfășurată în perioada corespunzătoare are un efect semnificativ asupra dezvoltării intelectuale [4, p. 74]. Specialiștii susțin că învățarea la o vârstă foarte timpurie însă se poate reflecta nefavorabil asupra dezvoltării intelectuale a copilului, la fel ca și învățarea prea târzie, adică absența îndelungată a învățării, care poate constitui o frână în calea dezvoltării intelectuale [5, p. 342]. 55% dintre copiii din clasa pregătitoare susțin că au început să învețe limba engleză de la 3-4 ani, în timp ce 25% dintre elevii de clasa a IV-a notează aceeași idee. Aproape majoritatea elevilor (45%) afirmă că au început să o învețe de la 5-6 ani.

La capitolul utilitate/necesitate, ambele clase oferă răspunsuri asemănătoare, ce au legătură cu reușita în viață, la locul de muncă, comunicarea cu reprezentanții unei țări străine, carieră, progres, succes în plan profesional și personal. 80% dintre elevii din clasele pregătitoare și 70% din clasa a IV-a o consideră foarte utilă.

Abordând interesul învățării unei limbii străine, părerile sunt asemănătoare: 65% dintre subiecții din clasa pregătitoare sunt foarte interesați, în timp ce 78,9% dintre elevii clasei a IV-a își manifestă curiozitatea și interesul de a învăța limba străină pentru comunicare atât față în față, cât și în mediul online.

Făcând referință la ajutorul acordat de instituția în

care învață limba străină, 70% dintre copiii din clasa pregătitoare afirmă că acesta este la un nivel foarte înalt, în timp ce în cazul clasei a IV-a, doar 40% dintre subiecți îl consideră foarte însemnat.

În concluzie: În contextul societății actuale, cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională constituie o competență lingvistică esențială. Dată fiind importanța deosebită a abilității de exprimare în limba engleză în contextul schimbărilor sociale și culturale permanente, studierea acestora de la o vârstă fragedă este o strategie prin care se urmărește dobândirea de către elevi a unor achiziții lingvistice care să le permită să comunice în această limbă în diverse situații. Introducerea limbii engleze ca obiect de studiu de la o vârstă timpurie prezintă beneficii incontestabile în termeni de achiziții lingvistice, culturale și intelectuale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Pânișoară I.-O., Manolescu M. Iași: Polirom, 2019. 688 p.
2. Cristea S. Dicționar de pedagogie. București: Litera, 2002, pp. 398.
3. Straistari-Lungu C. Fundamente pedagogice ale învățării limbilor străine în educația timpurie. Teză de doctor. Chișinău, 2020, p. 96.
4. Piaget J. Psihologia inteligenței. Chișinău: Cartier, 2008, pp. 204, 74.
5. Pfeifer J. W. Theories and Models in Applied Behavioral Science, Vol. 3. San Diego, 1991, pp. 342, 1000.
6. Golu P. Motivația un concept de bază în psihologie. București: EDP, 2006, pp. 128, 83.